

МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕКОТОРЫХ СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ

Абетова Камила Алишеровна

Магистрант 1-курса Ташкентского государственного юридического университета направления «Теория и практика применения уголовного законодательства» E-mail: kamila.yuldasheva6113@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются особенности института малозначительности деяния в уголовном праве зарубежных стран.

Ключевые слова: малозначительность деяния, преступление, деяние, уголовный проступок.

В реалиях современного времени, в политике государств существует особого рода тенденция, непосредственно направленная на либерализацию, демократизацию и гуманизацию уголовного законодательства. В связи с этим, вопрос малозначительности деяния как никогда является актуальным. Однако в данном аспекте институт малозначительности деяния как национальным, так и зарубежным научным сообществом не изучен на должном уровне, что не соответствует той практической важности, которой он обладает.

Рассматривая понятие малозначительности деяния в уголовном законодательстве стран ближнего зарубежья, а именно практически во всех странах СНГ можно заметить, что в отличие от отечественного законодательства в Уголовном кодексе Армении (статья 18), Азербайджана (статья 14), Беларуси (статья 11), Казахстана (статья 10), Кыргызстана (статья 18), России (статья 14), Таджикистана (статья 17) – норма малозначительности деяния не выделена в отдельную статью, так как она закреплена в одной из частей статьи о понятии преступления. В свою очередь, отечественная норма о малозначительности деяния расположена в отдельной главе Уголовного

кодекса, посвященной обстоятельствам, исключающим преступность деяния, где в статье 36 говорится – не является преступлением действие или бездействие, хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного настоящим Кодексом в качестве преступления, но не обладающее общественной опасностью в силу малозначительности. При этом смысл содержания отечественного понятия малозначительного деяния практически тождественен с нормой, закрепленной в уголовных кодексах вышеуказанных стран. Однако, тем не менее, некоторые отличия все же имеются. В частности, в Уголовном кодексе Армении, определение малозначительности деяния обладает своего рода дополнительным пояснением, где указано, что это деяние не причинившее и не могущее причинить существенного вреда физическому или юридическому лицу, обществу или государству [1]. Подобное дополнение также имеется в Уголовном кодексе Азербайджана, где говорится, что малозначительное это деяние, не причинившее и не создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу или государству [2]. Вместе с тем, в Уголовном кодексе Беларуси под малозначительным деянием подразумевается деяние, которое не причинило и по своему содержанию и направленности не могло причинить существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам. Такое деяние в случаях, предусмотренных законом, может повлечь применение мер административного или дисциплинарного взыскания [3]. Отсюда следует, что большинство Уголовных кодексов стран СНГ сохранили понятие малозначительности, определяющее общественную опасность таких противоправных деяний, как причинения вреда либо угрозы его причинения [4, с. 45].

В свою очередь, рассматривая страны англо-саксонской правовой семьи, в частности Великобританию и США, ввиду отсутствия кодифицированных законодательных актов, в том числе и в уголовной отрасли, понятие малозначительности деяния не закреплено. При этом, в Великобритании также

отсутствует законодательное определение преступления. Однако, имеются судебные и доктринальные определения, характеризующие понятие преступления. Одним из вариантов данного понятия является версия, предложенная Дж. Ф. Стифеном, который под преступлением понимает собственно действия, запрещенные законом под страхом наказания [5, с. 59]. Данное понятие является наиболее классическим и используется по сей день. Вместе с тем, в американском законодательстве, как и в Великобритании не предусмотрено понятие малозначительности деяния. При этом, в Своде законов США и в уголовных кодексах ряда штатов законодательно закреплённого понятия преступления также не имеется. В статье 1-102 Примерного Уголовного кодекса преступление определено как поведение, неоправданно и неизвинительно причиняющее существенный вред интересам личности и обществу или угрожающее причинением такого вреда. Данное определение является общепризнанным [5, с. 91].

Далее следует отметить, что страны дальнего востока, в частности КНР, обладает кодифицированным вариантом уголовного законодательства, где понятие преступления дается в гораздо развернутом варианте. Так, согласно статье 13 Уголовного кодекса КНР все деяния, наносящие вред государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности государства, направленные на раскол государства, подрывающие власть народно-демократической диктатуры, свержающие социалистический строй, нарушающие общественный и экономический порядок, посягающие на государственную или коллективную собственность трудящихся масс, на личную собственность граждан, их личные, демократические и прочие права, а также другие наносящие вред обществу деяния, за которые в законе предусмотрено уголовное наказание, являются преступлениями. При этом, явно малозначительное деяние небольшой опасности не признается преступлением [6]. При этом, в данном контексте не

ясно что подразумевается под небольшой опасностью, то есть не имеются критерии малозначительности деяния. В отличие от КНР, в японском уголовном законодательстве не предусмотрено конкретно определенного понятия преступления, а также института малозначительности деяния. Однако на доктринальном уровне понятие преступления все же нашло свое место. Так, в теории уголовного права говорится, что под преступным деянием следует понимать деяния подпадающее под состав преступления, противоправное и влекущее ответственность [5, с. 46].

Весьма интересным является Уголовный кодекс Франции, где конкретно определенных критериев преступления не имеется, однако согласно статьям 111-1 и 111-2 данного кодекса – преступные деяния классифицируются в соответствии с их тяжестью на преступления, проступки и нарушения. Закон определяет преступления и проступки и устанавливает наказания, применяемые к их исполнителям. Регламент определяет нарушения и устанавливает в пределах и в соответствии с различиями, установленными законом, наказания, применяемые к нарушителям [7]. Важно подчеркнуть, что нарушения в данной классификации являются малозначительными деяниями, за совершение которых, уголовным законом предусмотрен штраф. Другими словами, даже малозначительное деяние является уголовно наказуемым и не предусматривает освобождение от ответственности ввиду своей малозначительности.

В Уголовном уложении ФРГ преступные деяния классифицируют на две категории – это преступления и проступки. В параграфе 12 данного Уложения в главе о терминологии использующейся в тексте Закона, раскрывается понятие преступления как противоправные деяния, за совершение которых законом предусмотрено минимальное наказание в виде лишения свободы на срок один год или выше. Уголовными проступками являются противоправные деяния, за совершение которых законом предусмотрено минимальное

наказание [8, с. 82]. Следует заметить, что данное определение не раскрывает понятие преступления и проступка. Однако, в данном контексте ясно, что проступок является наиболее малозначительным деянием по сравнению с преступлением ввиду минимального размера наказания. Вместе с тем, согласно п.5 параграфа 11 Уголовного уложения ФРГ противоправными деяниями являются: только те, которые образуют состав преступного деяния, предусмотренный уголовным законодательством [8, с. 79].

В Уголовный кодекс Швеции имеется законодательно закрепленное понятие преступления, под которым согласно статьям 1 и 2 части 1 Уголовного кодекса Швеции понимается деяние, определяемое настоящим Кодексом или другим законом, или статутом, за которое, как указано ниже, установлено наказание. Если не установлено иное, то деяние должно рассматриваться как преступление, только если оно совершено умышленно [9]. Вместе с тем, в тексте данного Уголовного кодекса закреплена норма об отсутствии наказания при малозначительных случаях (ч.2 глава 23 ст.5; ч.2 глава 20 ст.3; ч.2 глава 17 ст.11; ч.2 глава 16 ст.5 и др.). При этом, не закреплено конкретных критериев признания деяния малозначительным.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что вопрос малозначительности деяния все еще остается открытым, как для отечественного, так и зарубежного научного сообщества. Вследствие неопределенности и «размытости» критериев малозначительности деяния, а в некоторых странах даже их отсутствия – возникает необходимость конкретизации данного понятия, в первую очередь, с практической точки зрения, для обеспечения единообразного применения и толкования данной нормы, что в дальнейшем позволит установить объективные рамки признания того или иного деяния малозначительным.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Уголовный кодекс Республики Армения от 18 апреля 2003 г. № ЗР-528 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.12.2021 г.) URL: <http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang=rus&sel=show#2a>
2. Уголовный кодекс Республики Азербайджан от 30 декабря 1999 г. № 787-IQ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2021 г.) URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=571;-56
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 г. № 275-3 URL: https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/11.htm
4. Рогова Е.В. Малозначительность деяния в зарубежном и российском уголовном законодательстве: Научный вестник Омской Академии МВД России № 4(47), 2012. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maloznachitelnost-deyaniya-v-zarubezhnom-i-rossiyskom-ugolovnom-zakonodatelstve/viewer>
5. Аистова Л. С., Краев. Д. Ю. Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие — 2-е изд. / переработал с 1-го издания Д. Ю. Краев — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2020. — 131, [1] с. URL: https://procuror.spb.ru/izdaniya/2020_01_02.pdf
6. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики от 14 марта 1997 г. URL: <https://www.mfa.gov.cn/ce/cerus/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm>
7. Уголовный Кодекс Республики Франция по состоянию на 1 июля 2000 г. URL: https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/doc-5-.pdf
8. П.В. Головненков. Уголовное уложение Федеративной Республики Германия – Strafgesetzbuch (StGB) – Научно-практический комментарий и перевод текста закона, 2021 – 489 с. URL: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ls-hellmann/Forschungsstelle_Russisches_Recht/Neuaufgabe_der_kommentierten_St_GB-%C3%9Cbersetzung_von_Pavel_Golovnenkov.pdf
9. Уголовный Кодекс Швеции от 1962 г. (по состоянию на 1 мая 1999 г.) URL: http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii